

СОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ.

В.Ш. Рахимов

д.п.н., профессор

декан факультета Таэквондо и спортивной деятельности
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Алиев Искандар Бахрамович

к.п.н., профессор

дотцент Каримов Улу?бек Рахимович
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10425630>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается структура электронного учебно-методического комплекса как информационной модели педагогической системы, отражающей элементы педагогической системы. Определены функции, выполняемые электронным учебно-методическим комплексом в учебном процессе. Представлен алгоритм проектирования электронного учебно-методического комплекса для студентов педагогического вуза по дисциплине «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм».*

***Ключевые слова:** электронный учебно-методический комплекс, физическое воспитание, спортивно-оздоровительный туризм, модуль, воспитание, учебный план, учебная программа, самостоятельное образование, дидактическая модель.*

MODERN PERSONNEL TRAINING ON SPORTS AND HEALTH TOURISM.

***Abstract.** This article examines the structure of the electronic educational and methodological complex as an information model of the pedagogical system, reflecting the elements of the pedagogical system. The functions performed by the electronic educational-methodical complex in the educational process have been determined. An algorithm for designing an electronic educational-methodical complex for students of a pedagogical university in the discipline "Tourism" and "Physical education and sports and health tourism" is presented.*

***Key words:** electronic educational and methodological complex, physical training, sports and health tourism module, training, curriculum, training programme, independent education, didactic model.*

В целях внедрения современных механизмов управления и образования в сферах туризма, спорта и культурного наследия, а также ускоренного развития инфраструктуры в данных направлениях, эффективной эксплуатации объектов и создания необходимых условий для населения на основе передового зарубежного опыта сформирована прочная нормативно-правовая база, одна из основ которой составляет Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия», подписанный 6 апреля 2021 года [1].

На основании указа были определены следующие одни из основных задач и направлений деятельности в сфере туризма, это: диверсификацию видов туризма, прежде всего реализацию комплекса мер по развитию паломнического, экологического, этнографического, делового, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма, а также их инфраструктур; организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма на высоком уровне, оказание содействия развитию отраслевой туристской науки и др. [1].

Подготовка кадров СОР для работы в вышеназванных учреждениях образования зачастую проходит без привития студентам практических навыков организации и проведения активных туристских мероприятий, особенно это сказывается при проведении туристских мероприятий в природных условиях (туристские спортивно-оздоровительные походы, слеты, соревнования) [2].

В настоящее время высшая школа находится на этапе модернизации и обновления содержания образования. Существующее учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки специалистов сферы СОР в университете не в полной мере удовлетворяет потребности молодого поколения, не учитывает современных тенденций, связанных с повышением требований к уровню подготовки в условиях реализации принципов двухступенчатого образования, не имеет практико-ориентированной направленности и не носит комплексного характера с точки зрения инновационной дидактики в современной информационной среде, а также не учитывает требования, предъявляемые работодателями в условиях высокой конкуренции на рынке труда. Поэтому проблема формирования и реализации электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» как средства совершенствования профессиональной подготовки специалистов сферы спортивно-оздоровительного туризма в вузе является весьма актуальной [2].

Общеизвестно, что профессиональное образование в туризме, и в частности спортивно-оздоровительного туризма, формирует облик специалиста, ответственного за целостное развитие туристского движения. Основными предпосылками развития СОР является формирование эффективно действующей системы подготовки специалистов туристского профиля. В связи с этим задача совершенствования организации учебного процесса в подготовке специалистов туристской деятельности, формирование их профессиональных и деловых качеств выдвигается в качестве ведущей задачи как программы дальнейшего развития сферы туризма, так и становления туристской образовательно-педагогической системы [3].

Потребность совершенствования системы профессионального образования в СОР вызвана социальным заказом общества: сегодня меняются требования к уровню качества подготовки выпускника со стороны работодателей, а, следовательно, и к педагогической деятельности. Налицо необходимость разработки такой модели профобразования спортивно-оздоровительного туризма, которая отвечала бы требованиям времени и обеспечивала устойчивое положение специализированного учебного заведения на рынке образовательных услуг [4,5].

Цель исследования - изучить значение электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине «Туризм», а также «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм» в образовательном процессе студентов, обучающихся по направлению «Спортивная деятельность (по видам спорта)».

Предмет исследования: электронный учебно-методический комплекс по учебной программе «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм».

Объект исследования: факультет «Физическая культура» Ургенчского государственного университета, а также факультет «Таэквондо и спортивная деятельность» Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Методы исследования: анализ и обобщение данных по структуре электронного учебно-методического комплекса.

Результаты исследования. Преподавание дисциплины, согласно Учебному плану подготовки бакалавра по образовательному направлению «Спортивная деятельность (по

видам спорта)» осуществляется в рамках отведенных 120 часов (аудиторные и практические занятия, самостоятельное образование). Данная учебная программа является определяющей профессиональную подготовку студента, так как основная направленность – формирование теоретико-практических, нормативно-правовых и организационно-управленческих основ проведения туризма реализуется на базе разносторонних его возможностей эффективного использования при оказании рекреационных и туристских услуг населению. Основная цель создания электронного учебно-методического комплекса - обеспечение информационно-методической поддержки общего гуманитарного образования. ЭУМК решает следующие задачи:

- обеспечение условий для удовлетворения образовательных потребностей учащейся молодежи в данной предметной области;
- выравнивание исходного уровня студентов-первокурсников по основам данной науки;
- помощь юношам и девушкам в организации процессов самопознания, самообразования, самосовершенствования [6].

Электронный учебно-методический комплекс является тем средством обучения, которое в полной мере содержит все три вышеперечисленные модули. То есть *обучающим модулем* ЭУМК будут конспекты лекций, презентации по предмету, а также задания, призванные закрепить изученные темы. К этому блоку относятся вспомогательные материалы из дополнительных источников. ЭУМК — это открытая и динамичная система, так как под влиянием научно-технического и социального прогресса, а также совершенствования содержания и методики обучения она должна постоянно изменяться (устаревшие средства из ее состава исключаются или модернизируются, а новые включаются). Системный подход к средствам обучения позволяет установить состав компонентов ЭУМК, раскрыть их взаимосвязи, изучить структуру. Под структурой обычно понимается внутренний способ организации целостной системы, взаимосвязь между ее компонентами. Структура подчиняется диалектике взаимоотношения части и целого. Поскольку основания для организации системы могут быть различными, то и ее компоненты можно выделить по-разному. Следовательно, структура ЭУМК как целого может быть вариативной.

ЭУМК - одно из важнейших средств, с помощью которых осуществляется руководство учебной деятельностью. Основная идея структуры ЭУМК состоит в том, что компоненты структуры должны способствовать системному, целостному и обозримому отражению содержания образования в ЭУМК и его соответствующего восприятия студентами. Структура должна помогать выделить целое и части, увидеть, что с чем и как связано, интегрировать учебный материал разных учебных пособий.

ЭУМК - это сложная система, в которой содержание, непосредственно связанное с дидактическими функциями комплекса, определяет его структуру [7]. Причем дидактические функции (образовательная, развивающая и воспитывающая), реализованные в его структуре, способны стимулировать активную познавательную деятельность студентов, научить их приемам работы с учебной книгой, сформировать у них умение самостоятельно приобретать, применять и преумножать знания. Структура современной ЭУМК в связи с этим становится более сложной.

При проектировании ЭУМК надо понимать, какие функции в рамках образовательного процесса оно должно выполнять:

1. Системно-интегративную: создает новые возможности воздействия на качество образовательного процесса в вузе.

2. Нормативную: позволяет сформировать комплекс согласованных документов и создать на их базе условия управления качеством образования.

3. Регулятивную: определяет возможности, направления и механизмы совершенствования образовательной системы.

Успешное осуществление указанных функций оказывается возможным, если при разработке ЭУМК руководствоваться следующими принципами:

1. Научности: соблюдение комплекса требований, включающего соответствие элементов комплекса, их функций и взаимосвязей целям образования.

2. Динамичности: учет того факта, что функционирование образовательной системы на данном этапе определяется не только нынешним состоянием и нынешними социальными условиями, но и предысторией системы, т. е. необходимости учета развития элементов системы (её содержания, дидактических процессов, организационных форм).

3. Вариативности: необходимость создания возможностей для творческих изменений в системе, учитывающих особенности вуза, конкретной образовательной ситуации.

4. Целостности: обеспечение согласованности, полноты, соответствия элементов ЭУМК и образовательного процесса в целом возможности создавать качественно новое состояние образовательного процесса.

Для создания совершенного электронного учебно-методического комплекса знание его компонентного состава имеет большое значение во многих отношениях. Объективно установленный состав ЭУМК позволяет понять структурное строение методического обеспечения, более полно выявить и систематизировать его содержание. Одна из проблем при создании УМК — отбор научного материала. Программа задает содержание образования списком вопросов в назывном порядке. Опыт показывает, что под одну и ту же программу написаны разные учебные книги, отличающиеся друг от друга не только языком (что вполне естественно), стилем и методикой изложения. Учебники по основам наук различаются прежде всего отбором научного материала, глубиной раскрытия вопросов программы. Поэтому необходимы учебные пособия различного уровня сложности в соответствии с квалификационными требованиями будущего специалиста, а также с возможностями учащихся. Создание электронного учебно-методического комплекса по учебной программе «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм» исходит из педагогических задач, решаемых с помощью учебной литературы, служащей основным источником знаний по конкретной учебной дисциплине. Цель предлагаемого электронного учебно-методического комплекса — решить задачи учебно-воспитательного процесса: развитие навыков применения полученных знаний, умение решать конкретные задачи, закрепление приобретенных знаний и т. д. Знания нельзя передавать, их можно предложить, но овладеть ими студент должен самостоятельно. Самостоятельное творческое мышление формируется и развивается в процессе преодоления трудностей, возникающих в ходе обучения. Если же требования при изучении дисциплины ограничиваются прочтением учебника, то такая учебная деятельность не способствует развитию творческих способностей, мышления студентов при обучении. В связи с этим важно включение в учебный комплекс других видов учебной деятельности, соответствующих пособий, содержащих вопросы, иллюстрации, видео, схемы, таблицы, задания, которые создавали бы проблемную ситуацию и вызывали у студентов потребность в овладении необходимыми знаниями [8].

Важно также, чтобы учебный комплекс не только излагал материал данной дисциплины, но и показывал ее конкретные связи со смежными дисциплинами, а также обеспечивал реализацию одного из основных положений высшей школы: непрерывность

отдельных видов подготовки во время всего периода обучения в вузе с учетом профиля будущей специальности. Разработка и создание электронного учебно-методического комплекса для студентов вуза по учебной программе «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм» проводились по следующей схеме. Первым шагом стало определение исходных данных и целевых установок: роль и место курса «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм» в подготовке специалиста с учетом квалификационной характеристики и учебного плана, а также конкретизация на этой основе задач обучения и воспитания, решаемых в процессе преподавания данной учебной дисциплины. Вторым шагом разработки заключается в определении содержания обучения, характера и объема знаний, которые должен усвоить студент при изучении всего курса, его разделов, глав, тем, с учетом объема знаний, полученных в результате изучения ранее пройденных дисциплин и в соответствии с принципами преемственности, систематичности, избыточности. Третий шаг — расчет необходимого времени на обучение при заданном способе построения дидактического процесса. Результатом этого шага стал учебно-тематический план.

Четвертый шаг — выбор организационных форм обучения, наиболее благоприятных для намеченного дидактического процесса, определение логической и дидактической последовательности передачи учебной информации для приобретения знаний, выработки умений и навыков, выявление видов средств обучения. Результат — описание (словесное, наглядное и графическое) организационных форм обучения и спецификация всех необходимых для этого средств, разработка на основе принятой структуры плана-проспекта будущего комплекса и его оценка.

Пятый шаг — подготовка материалов информационно-методического обеспечения для осуществления дидактического процесса, разработка структуры учебного материала, разделение излагаемого материала на методически оправданные структурные элементы: разделы, главы, параграфы; изложение информационного материала по разделам, главам, параграфам в максимально лаконичном, смоделированном виде. Результат этих разработок — учебное пособие по курсу.

Шестой шаг — составление терминологического словаря-справочника; презентационного и видео материала, рекомендуемого для ознакомления и углубления знаний.

Седьмой шаг — разработка системы заданий для моделирования познавательной деятельности студентов при изучении каждой главы, проектирование способов закрепления знаний и навыков и осуществление обратной связи. Результат — практикум.

Восьмой шаг — разработка материалов для объективного контроля качества усвоения знаний. Результат — тесты для самоконтроля по отдельным главам [9,10].

Графическое отражение структуры электронного учебно-методического комплекса по учебной программе «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» — на рисунке 1.

Ряд исследований показало, что разработанный в такой последовательности электронный учебно-методический комплекс позволяет полностью осветить теоретическую и практическую части курса. Традиционный учебник, даже если и содержит общие указания по проведению практических, семинарских и других видов занятий, не может обеспечить достаточного раскрытия содержания этих видов учебной работы.

На определение состава электронного учебно-методического комплекса по учебной программе «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» влияют также организационные формы обучения в вузе. Дидактика трактует формы обучения как способы управления познавательной деятельностью студентов для решения

определенных учебных задач. Для изучения курса «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» используются разнообразные организационные формы учебной деятельности: лекции, семинары, практические занятия, видеопросмотры, анализ конкретных произведений, походы, тестирование, зачеты.

Основная дидактическая цель лекции — формирование ориентировочной основы для последующего усвоения учебного материала. Как главному звену дидактического цикла обучения лекции, как правило, присущи шесть основных функций: организационная, информативная, ориентирующая, стимулирующая, методологическая, развивающая и воспитывающая [7,10].

I. Цель ЭУМК:

повышение эффективности учебного процесса и самостоятельной работы студентов по освоению дисциплины

III. Дидактические процессы

Мотивационный элемент

Система заданий и ситуаций мотивационного характера, предложенных в практикуме по курсу;
Познавательный элемент
Методические рекомендации по изучению курса, вопросы для самостоятельного изучения после каждой лекции

Управление познавательной деятельностью

Система проверочных заданий, заданий для самостоятельного

II. Содержание ЭУМК:

учебный план; учебная программа, учебное пособие, практикум, методические рекомендации, тематический словарь-справочник

IV. Организационные формы

Лекции

Краткий курс лекций, представленный в учебном пособии; тематика лекций

Практические занятия

Различные виды работы для практических занятий, методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине; тематика

Самостоятельная учебная работа

Задания и методические указания по самостоятельной учебной работе, методические указания по самостоятельному изучению отдельных вопросов (после лекционного материала), тематика заданий

Самостоятельная творческая работа

Методические указания к самостоятельной творческой работе по дисциплине, тематика заданий

Рис. 1. Структура электронного учебно-методического комплекса по учебной программе «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма».

Организационная функция выражена в том, что все другие формы учебных занятий так или иначе «завязаны» на лекцию, чаще всего логически следуют за ней, опираются на нее содержательно и тематически. Информативная функция лекции проявляется в изложении научных фактов, доказательств, выводов. Лекция выполняет также функцию основного источника информации: в случае, когда новые данные по той или иной теме не нашли отражения в учебной литературе, отдельные разделы и темы курса очень сложны для самостоятельного изучения. Выделение в материале основного, пробуждение у

студентов внимания, интереса к поиску, самостоятельной работе — суть ориентирующей и стимулирующей функций. Анализируя научные теории, придавая учебному курсу концептуальность, преподаватель раскрывает методы исследования, т.е. осуществляет методологическую функцию лекционного преподавания. Развивающая и воспитательная функции заключаются, прежде всего, в пробуждении эмоционально-оценочного отношения у аудитории к изучаемому предмету, формировании у будущего специалиста диалектического мышления, в разностороннем развитии личности, ее общих и специальных способностей.

Таким образом, лекция по курсу «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» раскрывает понятийный аппарат туризма, спортивно-оздоровительного туризма, логику развития и проблематику этой науки, дает цельное представление об основных концепциях физического воспитания и спортивно-оздоровительного туризма, показывая его место в эффективном управлении мероприятиями спортивно-оздоровительного туризма, связь предметных знаний с другими дисциплинами, изучаемыми в вузе, в значительной мере определяет содержание других видов занятий [6].

По силе эмоционального воздействия лектора, его контакту с аудиторией, производимому впечатлению, общему влиянию на студентов лекционный способ передачи учебного материала наиболее удачен. В таких ситуациях только лектор может методически помочь студентам в усвоении сложного материала. Вводной лекции принадлежит особая роль. Ее материал подготавливает студентов к восприятию основной информации по курсу «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма». Здесь рассматриваются задачи, поставленные перед этой дисциплиной, ее ролью в формировании профессиональных знаний и умений будущих специалистов туристской отрасли. Задача вводной лекции — заинтересовать этой наукой, дать цельное представление о ней, установить порядок работы по изучению предмета с помощью электронного учебно-методического комплекса. Успешность вводной лекции во многом определяет дальнейшие взаимоотношения со студентами. Хотя основа материала лекций и информационной составляющей электронного учебно-методического комплекса одинакова, лекция имеет преимущество перед печатными изданиями: в ней дается оперативное, новейшее освещение вопросов, суждения и мнения, которых в книге может не быть. Помимо этого лекция и книга различаются объемом материала, использованием иллюстративного материала, разных технических средств. Еще одно ценное качество лекции состоит в том, что она позволяет дифференцированный подход к различным аудиториям студентов. Семинарское занятие — это действенная форма развития продуктивного мышления студентов в ходе обсуждения рассматриваемых проблем, включения их в коллективную познавательную деятельность. Оно дает возможность овладеть умениями, точно и доказательно выражать свои мысли, пользуясь терминологией, вести дискуссию, диалог, учиться оппонировать. Семинар развивает творческую активность и самостоятельность студентов, укрепляет их интерес к науке и научным исследованиям, помогает связывать научно-практическое положение с практической деятельностью. При изучении курса «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» семинары проводятся в виде развернутой беседы по предлагаемому плану, а также в виде небольших докладов и презентаций студентов с последующим обсуждением. Задача преподавателя на семинарском занятии установить непосредственный контакт со студентами, доверительное общение, взаимопонимание, вовлечение студентов в дискуссию. В изучении курса «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» презентационному и видео материалу отводится важнейшая роль.

Программа — нормативный документ, не только направляющий деятельность студентов, но и определяющий деятельность по созданию учебных и методических пособий. Программа, выделяя основные вопросы курса, определяет четкие параметры объема информации в учебных пособиях. Четкая формулировка в программе требований к знаниям является развернутой конкретизацией целей учебного процесса, достигаемых в процессе преподавания того или иного предмета. Определяются основные понятия и идеи, которые должны быть усвоены, практические навыки, которые должны быть сформулированы.

В полной мере программное содержание модуля «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм», рассчитанного на конкретную аудиторию, может быть отражено в предлагаемом электронном учебно-методическом комплексе, разработанном для студентов с учетом определенного числа лекционных часов, а также наличия семинарских, практических и других занятий. Предлагаемый вариант предусматривает практически полный отказ от подробного конспектирования студентами лекций, освобождает время лектора для более детального раскрытия темы, дополнительного применения визуальных средств или демонстраций, использования эффективных лекторских приемов. Как показывает опыт, использование такого подхода повышает усвояемость материала.

Заключение. Анализ значения электронного учебно-методического комплекса по учебному модулю «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительный туризм» и «Туризм» в образовательном процессе студентов показал, что предложенное ЭУМК будет способствовать совершенствованию профессиональной подготовки специалистов сферы туризма и в частности спортивно-оздоровительного туризма. ЭУМК как дидактическое средство позволит обеспечивать более качественное овладение студентами профессионально значимыми навыками, умениями, знаниями. Диагностика достижения студентов в процессе обучения с применением дидактического средства свидетельствует об эффективности данного направления совершенствования образовательного процесса. Проведенный анализ выявил возможности корректировки и совершенствования ЭУМК в соответствии с современными требованиями в области профессионального образования.

Использование электронного учебно-методического комплекса в рамках изучения учебной программы «Туризм» и «Физическое воспитание и спортивно-оздоровительного туризма» показало, что применение этого средства обучения позволит и позволяет существенно повысить эффективность профессиональной подготовки кадров в сфере туризма и СОТ в тех же временных рамках учебного процесса, полнее сформировать требуемые качественные характеристики.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 06.04.2021 года, за № УП-6199.
2. Тангриев А.Т., Махмудов М.Р. Спортивный туризм в Узбекистане. Научно-теоретический журнал «Наука и образование сегодня». – 2019. – С.34-38.
3. Костюченко В.Ф. Профессиональное образование и спорт (противоречия и пути их разрешения) / В.Ф. Костюченко, М.Ю. Щенникова // Современные проблемы теории и практики физической культуры: науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения Николая Ивановича Пономарева. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. С.85-95.

4. Rakhimov V.Sh. Social functions of physical culture and sports in modern society. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.
5. Rakhimov V.Sh. Innovative approaches to improving quality training specialists in physical education. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020, 225-230.
6. RAXIMOV V. Social functions of physical culture and sports in modern society //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020.
7. RAXIMOV V. Innovative approaches to improving quality training specialists in physical education //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020.
8. Arzibayev K. O., Sh R. V. Effects On Performance By Electronic Training Equipment For Young Karatists.« //Psychologi and education» Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 11488-11490.
9. Arzibayev K. O. V. Sh. Rahimov Influence of Basketball on the Mental and Physical Development of the Personality.« //International Journal of Future of Generation Communication and Networking. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 768-772.
10. Ziyadullaev K. S. et al. Creation of a model of development of sports marketing in modernization of sports management system in Uzbekistan //Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 19-25.
11. РАХИМОВ В. РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ //http://science.nuu.uz/uzmu.php.
12. Rakhimov V. S. MODERN APPROACHES TO SPORTS AND HEALTH TOURISM TRAINING //Conferencea. – 2021. – С. 42-46.
13. RAXIMOV V. Social functions of physical culture and sports in modern society //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020.
14. Elmuradova M. U., Rakhimov V. S. EFFICIENCY OF USING NATIONAL AND ACTIVE GAMES IN PHYSICAL TRAINING AND SPORTS PRACTICES //Актуальные проблемы физического воспитания студентов. – 2022. – С. 176-177.
15. Khahhorova X., Rakhimov V. S. NON-TRADITIONAL PHYSICAL TRAINING AND SPORTS MANAGEMENT //Актуальные проблемы физического воспитания студентов. – 2022. – С. 170-172.
16. Akparov F. M., Inogamov I. I., Rakhimov V. S. THE PHYSICAL OF THE YOUNG GENERATION THROUGH MOVING GAMES DEVELOPING PREPARATION. – 2021.
17. Inogamov I. I., Sobirova K. A., Rakhimov V. S. THE QUESTION ABOUT THE METHODOLOGY OF LEARNING HAND STANDS. – 2021.
18. Akparov F. M., Khasanova I. K., Rakhimov V. S. THE ESSENCE OF SPORT MARKETING. – 2021.
19. Rakhimov V. S., Akparov F. M., Inogamov I. I. PSYCHOLOGICAL TRAINING OF PERSPECTIVE ATHLETES AT THE MODERN STAGE //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. – 2021. – С. 469-472.
20. Холов В. А., Рахимов В. Ш., Симаков Д. В. ОБЗОР ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК //XCVI Международных научных чтений (памяти ГН Бабакина). – 2020. – С. 31-35.

21. Shavkatovich R. V. INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING QUALITY TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
22. RAXIMOV V. Innovative approaches to improving quality training specialists in physical education //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020.
23. Shavkatovich R. V. SOCIAL FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN MODERN SOCIETY.
24. Shavkatovich R. V. INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING QUALITY TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo'lab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р.Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.

33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Kazoqov, R., & Akmuradov, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO. *Modern Science and Research*, 2(10), 481–488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Turdimuratov Y. A. О ‘ZBEKISTONDA BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHGA OID DAVLAT SIYOSATI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 144-152.
46. Турдимуратов Я. А. КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКОВ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛО XX ВВ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 546-557.
47. Шойимардонов, Ш. А., и др. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS. вып. 12, Zenodo, декабрь 2023 г.,
48. Умаров Д. Х., Мусаев Б. Б. Сравнительный анализ структуры нагрузки перспективных юных гимнастов в соревновательном макроцикле //Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. – Т. 8. – №. 3. – С. 28-31.

49. Kerimov F. et al. Possible associations of 25 (OH) vitamin D status with upper respiratory tract infections morbidity and overtraining syndrome among elite wrestlers //Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Т. 19. – С. 2177-2184.
50. Умаров Д. Х. СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВ БОСҚИЧИДА СПОРТ ГИМАСТИКАЧИЛАРДА ПСИХОЛОГИК КОМПЛЕКС НАЗОРАТНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 31-33.
51. Умаров Д. Х., Холмуродов Л. З., Курбонов Х. Х. СПОРТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БОСҚИЧИДА ГИМАСТИКАЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК НАЗОРАТ САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 354-362.
52. Umarov D. X. et al. JISMONIY MASHQLAR YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 363-372.
53. Умаров Д. Х., Умаров М. Н., Эштаев А. К. Оздоровительно-развивающие виды основной гимнастики: Учебное пособие //Издательско-полиграфический отдел УзГосИФК. – 2006.
54. Bobomurodov A. E. The specific features of agility in preschool children //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2021. – Т. 2021. – №. 06. – С. 101-111.
55. Muxitdinovich, F. Y. "Synergetic effect-As an Innovative approach to the Development of the Way of Thinking of Physical Culture and Sports Specialists." *European Journal of Research and Reflections in Education Sciences* 8.12 (2020): 165-170.
56. Якубов, Фазлиддин Мухитдинович. "Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларида спорт тафаккури ва унинг услубларини яратиш орқали тафаккур тарзини такомиллаштириш йўллари." *Фан-Спортга* 4 (2019): 17-22.
57. Muqimov, Olim. "СПОРТНИНГ ЖАМИЯТДА ТУТГАН УРНИ ВА ИЖТИМОЙ-ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ." *Физическое воспитание, спорт и здоровье* 1 (2020).